

In den Bergen ist der Winter noch nicht zu Ende — Mit dem Vättner Wildhüter im Calfeisental
Bildbericht von Herbert Maeder

Gemsen, Adler und die Laui

Das alte Walserdorf Vättis im St. Galler Oberland liegt 943 Meter hoch am Zusammenfluss von Tamina und Görbsbach. Die nahen Gipfel des Calanda und des Vättner Chopfs überragen es um fast zweitausend Meter. In unheimlich steilen Flanken fallen die höchsten Gipfel des St. Galler Landes ins Vättner- und Calfeisental ab und bilden eine der wildesten Alpenlandschaften. Vättis ist vor Lawinen einigermaßen sicher, nicht aber die Zufahrt zum Dorf. Vor wenigen Wochen, nach einer starken Erwärmung, haben gewaltige Grundlawinen die Strasse verschüttet und dabei nicht nur das Dorf für zwei Tage von der Umwelt abgeschnitten, sondern auch die Elektrizitätsversorgung unterbrochen.

Die Menschen in dieser rauen Bergregion sind der Unbill des Bergwinters während der Hälfte des Jahres ausgesetzt. Kein Wunder, dass der Frühling hier von ganzem Herzen herbeigesehnt wird.

Ein Adlerpaar kreist beutesuchend um die eisgepanzerten Flanken der Gelbbirgged. Im tiefen Schnee des Wiesli-Tobel quälen sich zwei Steinkitze bergwärts. Von der Mutter keine Spur. Ist sie vielleicht ein Opfer einer der zahlreichen Staublawinen geworden? Auch jetzt ist die vollkommene Stille nur Trug. In kürzeren oder längeren Abständen rauschen Pulverschneemassen über Felswände und durch Steilrinnen. Am Wiesli-Kopf, zwischen von Lawinen geknickten Tannen, bewegen sich fünf oder sechs Gemsen. Wie sie uns erblicken, verharren sie für Minuten in gespannter Stille. Das gesuchte, verletzte Tier ist nicht dabei. Der Weiterweg zur Flue ist nur durch den Strassentunnel möglich. Albert Jäger schaufelt einen Weg durch den sehr steilen Hang, der dem Tunnelausgang folgt. Vorsichtig, mit gebührendem Abstand, queren wir die ausgesetzte Stelle. Immer mehr Gemsen erblicken wir auf beiden Seiten der Tamina. Oft sinken die Tiere tief ein. Vom ver-

◀ Über den Kegel der Kreuzbodenlawine steigt der Wildhüter mit seinem Begleiter dem Calfeisental zu.

Wildhüter Albert Jäger sucht durch das Glas die verletzte Gemse umsonst. ▼

◀ Am Wiesli-Kopf, zwischen von Lawinen geknickten Tannen, bewegen sich Gemsen durch tiefen Schnee.

Im steilen Gelände bei der Flue steigt eine Gemse durch tiefen Schnee bergwärts. ▶

Noch härter als die Menschen trifft der Winter die Tierwelt. Die Nordseite des Calfeisentals gehört grösstenteils zum Wildasyl Graue Hörner. Rund fünfhundert Gemsen bevölkern das von Lawinenzügen durchfurchte Calfeisental. Seit 1956 ist auch eine Steinwildkolonie da, die inzwischen auf siebzig Tiere angewachsen ist. Die Hirsche, im Sommer recht zahlreich, sind diesen Winter ganz ausgezogen. Das Militär hat die Tiere im Spätherbst durch seine Schiesserei vertrieben.

Albert Jäger, der Vättner Wildhüter, betreut ein weites und gefährliches Gebiet. Nur bei einigermaßen sicheren Lawinenverhältnissen kann der Wildhüter einen Kontrollgang taminaaufwärts wagen. Am 6. März begleite ich Albert Jäger. Ein junger, naturbegeisterter Einheimischer, Hubert Bonderer, ist mit dabei. Das besondere Interesse des Wildhüters gilt einer Gemse, die auf drei Beinen davonhumpelt und keine Chancen hat, den Winter zu überleben. Einen langsamen und qualvollen Tod möchte Albert Jäger mit einem wohlgezielten Schuss abkürzen. Wir übersteigen mit geschulterten Ski den Kegel der Kreuzbodenlawine und steigen dann auf den fellbewehrten Ski dem Gigerwald zu.

letzten Tier keine Spur. Oder doch? Hoch über uns setzt sich ein Adler auf die Spitze einer schneebehafteten Tanne. Die Schneelast stürzt aufstauend nieder, die Äste recken sich. Wartet der Adler auf das Ende des verletzten Tieres?

Bei der Flue bäumt sich die Flanke steil auf. Der Schnee wird hart. Die Ski finden keinen Halt. Unter uns droht der Abgrund. Wir kehren um. Spitzkehre talwärts, heikel, aber es geht. Vor dem Tunnel kurze Rast. Der Wildhüter blickt durchs Glas, sucht, sucht und findet nichts. Ich wechsele ein Objektiv. Hubert löst die Skibindung. Da, hoch über uns, eine weisse Wolke. «Eine Lawine!» schreie ich, mich über den geöffneten Rucksack niederwerfend. Schon saust es um die Ohren. Kalt dringt's vom Hals körperwärts, durch die Ärmel hinauf. «Wenn das nur bald aufhört!» denke ich. Der sausende Wind ebbt ab. Jeder steht auf, weiss verklebt. Hubert lacht. «Das war eine kalte Dusche!» Ich schüttle den Schnee von meinen Apparaten, suche ein Taschentuch, um die Linsen zu putzen.

«Jetzt haben wir eigentlich alles gehabt», meint Albert Jäger, «Gemsen, Steinwild, Adler und eine Laui!»
Herbert Maeder

